

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2023)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2023)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabet Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80878-6

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2023)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444269>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Este análisis de la cobertura mediática del *lobbying* profundiza en los elementos que moldean las instituciones políticas y la estructura social. Al explorar y descifrar las dinámicas de poder detrás de los actores clave y los temas dominantes, así como trazar el cambio en las opiniones del público, este estudio ofrece una perspectiva más rica y matizada de cómo se ejerce la influencia. Su importancia reside en su contribución a la transparencia.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2023.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2023**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
CincoDías
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **2782 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2023 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	63	57	31	52	36	46	58	8	28	6	51	26
EL MUNDO	56	69	121	91	49	106	44	42	43	80	58	77
LA VANGUARDIA	4	4	13	11	6	1	6	6	11	11	12	14
ABC	58	51	72	30	63	87	56	24	29	57	16	79
EL CORREO	3	4	60	12	5	6	4	5	2	11	4	5
elEconomista	0	3	11	2	7	2	3	4	5	3	2	3
CincoDías	4	11	25	15	7	11	7	4	12	15	10	25
Expansión	48	19	54	52	29	26	34	28	9	29	34	39
elPeriódico	2	0	2	1	0	2	2	0	1	2	6	3
20minutos	8	4	5	0	1	4	4	0	2	0	0	1

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue marzo, con 394 publicaciones (14,16% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 121 (4,34% del total). El término medio de noticias mensuales es de 232.

Al examinar cada uno de los diarios, se observan notables diferencias en su volumen de publicaciones. En este sentido, **El Mundo lidera con un total de 836 artículos en el año**, contrastando marcadamente con El Periódico, que registra la cifra más reducida de solo 21 noticias durante 2023.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

La mayoría de las noticias se distribuyen entre **El Mundo (30,1%)**, **ABC (22,4%)**, **El País (16,6%)** y **Expansión (14,4%)**.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variación mensual es significativa, y no se identifica un patrón claro en la distribución. Sin embargo, **se destaca una notable diferencia en el mes de marzo en comparación con los demás meses.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Esta gráfica permite analizar la distribución mensual de noticias por periódico, evaluando cada uno de forma independiente. **Sobresalen concentraciones notables en periódicos como El Correo y 20 Minutos.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Además de la gráfica anterior, se muestra la distribución mensual global de noticias. Esta perspectiva revela que las proporciones relativas previamente destacadas ya no son representativas.

El periódico El Mundo sobresale por registrar los valores más altos en la mayoría de los meses del año 2023.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1183 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2023 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	14	18	17	21	19	20	14	3	8	15	16	16
EL MUNDO	9	8	16	11	13	5	6	4	6	13	4	10
LA VANGUARDIA	40	31	55	42	36	38	24	18	27	36	47	48
ABC	11	6	21	5	12	13	10	5	6	11	10	16
EL CORREO	3	7	16	6	6	2	3	1	3	1	5	2
elEconomista	2	5	7	4	7	3	4	2	8	1	4	4
CincoDías	1	0	6	2	2	3	3	2	3	4	3	4
Expansión	4	4	2	2	16	1	6	3	7	0	4	0
elPeriódico	7	7	7	10	9	4	8	4	5	16	10	7
20minutos	5	5	6	4	2	4	5	3	4	2	3	4

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2023 fue marzo, con 153 publicaciones (12,93% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 45 (3,80% del total). El término medio de noticias mensuales es de 99.

Al revisar individualmente los sitios web de los diarios, se observan discrepancias más leves que en las versiones impresas, excepto en el caso de La Vanguardia. Su sitio web encabeza con 442 noticias, en contraste con Cinco Días, que registra el mínimo con solo 33 noticias en 2023.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

Exceptuando La Vanguardia con un 37,4%, la distribución en las webs de noticias es más balanceada, con El País (15,3%) y ABC (10,7%) siendo los únicos que superan el 10%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad mensual en la distribución de las noticias es más baja que en el caso de los diarios impresos. El gráfico muestra una forma de "V", alcanzando su punto mínimo en agosto.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Aunque la distribución proporcional es mayormente homogénea, hay un desequilibrio notable debido a los datos de marzo, que son significativamente más altos tanto en términos relativos como absolutos.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

En términos totales, las cifras más destacadas se observan en La Vanguardia, con un total de 442 noticias, seguida por El País con 181 y ABC con 126.

Lo más notable es la marcada concentración de noticias en La Vanguardia, destacándose significativamente del resto.

Hemeroteca

NOTICIAS 2023

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

el Periódico

20 minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2023)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80878-6
Málaga, España - 2026